

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ЭКСТРЕМАЛ КАМ ВАЗНЛИ ЧАҚАЛОҚЛАР БОШ МИЯ ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ
ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ****Алимова О.Б., Мамадиярова Д.У.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тана вазни экстремал кам бўлган 26 нафар етилмай туғилган чақалоқлар бош миЯ ярим шарлари тўқимасининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, йўлдоши тўлиқ олдинда ётган ҳомиладорликнинг 22-27 ҳафтасида етилмай туғилган экстремал кам вазнли (500-1000 гр) чақалоқлар бош миЯ нейронларида ишемик типдаги ўзгаришлар аниқланади. Глиоцитлар нейронларга яқин жойлашган бўлиб, айрим нейронларда сателлитоз жараёни мавжудлиги нейронларнинг тикланиш ҳолатида эканлигидан дарак беради. Перичеллюляр бўшлиқнинг кенгайганлиги аниқланади. Бош миЯ қон томирларида спазм ва дистония ҳолати, деворининг шишинганлиги, қон шаклли элементларининг реологик хусусиятлари сақланганлиги қайд этилади. Периваскуляр бўшлиқ кенгайган. Микроциркулятор ўзан қон томирларида стаз ҳолати

Калит сўзлар: чақалоқ, бош миЯ, нейрон, қон томир, дистрофия, некроз, шиш, сателлитоз.

**PATHOMORPHOLOGY OF CHANGES IN BRAIN STRUCTURES IN EXTREMELY LOW
WEIGHT INFANTS****Alimova O.B., Mamadiyarova D.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A pathomorphological analysis of the cerebral hemispheres of 26 premature infants with extremely low body weight was performed. It was found that ischemic-type changes are detected in the neurons of the brain of extremely low-weight (500-1000 g) infants born prematurely at 22-27 weeks of gestation, when the placenta is fully anterior. Gliocytes are located close to neurons, and the presence of satellite processes in some neurons indicates that neurons are in a state of recovery. An expansion of the pericellular space is detected. The state of spasm and dystonia in the blood vessels of the brain, the swelling of the wall, and the preservation of the rheological properties of the blood-shaped elements are noted. The perivascular space is enlarged. The state of stasis in the blood vessels of the microcirculatory system

Key words: baby, brain, neuron, blood vessel, dystrophy, necrosis, tumor, satellitosis.

**ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР МОЗГА У ДЕТЕЙ С КРАЙНЕ НИЗКОЙ
ВЕСА****Алимова О.Б., Мамадиярова Д.У.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Проведен патоморфологический анализ полушарий головного мозга 26 недоношенных детей с крайне низкой массой тела. Выявлены ишемические изменения в нейронах головного мозга детей с крайне низкой массой тела (500-1000 г), родившихся преждевременно на 22-27 неделях беременности, когда плацента полностью передняя. Глициты расположены близко к нейронам, а наличие сателлитных отростков в некоторых нейронах указывает на то, что нейроны находятся в состоянии восстановления. Выявлено расширение перичеллюлярного пространства. Отмечается состояние спазма и дистонии в кровеносных сосудах головного мозга, отек стенки и сохранение реологических свойств кровяных элементов. Периваскулярное пространство расширено. Состояние застоя в кровеносных сосудах микроциркуляторной системы.

Ключевые слова: младенец, головной мозг, нейрон, сосуд, дистрофия, некроз, отек, сателлитоз.

Кириш. Муддатидан олдин туғилиш замонавий тиббиётда мураккаб ва муҳим масала бўлиб қолмоқда ва тўлиқ муддатда туғилган чақалоқлар перинатал ўлим ва ногиронлик хавфи юқори бўлиб, уларнинг даражаси ҳомиладорлик ёши камайиши билан ортади [1, 3, 4, 7]. Амалий тиббий ёрдамдаги қийинчиликлар муддатидан олдин туғилган чақалоқларни парвариш қилишнинг барча даражаларида юзага келади, бу эса бу масалани жуда долзарб қилади. Ушбу тоифадаги болалар учун реабилитация ва тиббий ёрдамни яхшилашга ёндашувлар доимий такомиллаштириш ва оптималлаштиришни талаб қилади [5, 6, 9, 10]. Шунингдек, етилмай туғилган чақалоқларда бош миЯ тузилмаларидаги

патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш бугун кунда тиббиёт олдида турган долзарб масалалардан бирилик.

Тадқиқот мақсади. Ҳомила йўлдоши тўлиқ олдинда ётган тана вазни экстремал кам бўлган чақалоқлар бош мия тузилмаларидаги патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникасининг патологик анатомия бўлимида Самарқанд шаҳридаги туғруқхоналардан олинган 26 нафар муддатидан олдин 22-27 хафталикда туғилган тана вазни 500-1000 грамм бўлган чақалоқларнинг бош мия тўқимасида ўрганиш ўтказилди. Бош мия тўқимаси тузилмаларидаги морфологик ўзгаришларни аниқлаш учун 0,5x1,0 см ўлчамдаги бўлакчалар олинди ва олинган бўлакчалардан парафинли блоклар тайёрланди, блоклардан 0,5-0,7 мм қалинликда кесмалар олиниб, кесмалар гематоксилин-эозинда бўялди.

Натижалар. Янги туғилган чақалоқлар бош мияси макроскопик текширувдан ўтказилганда юмшоқ пардасининг тўлақонлилиги ва шишинганлиги аниқланади. Бош мия ярим шарлари пўстлоқ қисмининг микроскопик текширув натижасига кўра, нейронлари аниқ пирамидал шаклга эга эмас, пирамида шаклидаги ҳужайралар сони камчиликни ташкил этади, бир-биридан узокда жойлашган. Нейронларда ишемик типдаги ўзгаришлар, яъни ядроси эксцентрик жойлашганлиги, пикнотик ҳолати, цитоплазмасида вакуолли дистрофия аниқланади. Нейронларда шишиниш белгилари, ўсиқлари калталашганлиги ва йўғонлашиш кузатилади (1-расм).

1-расм. Бош мия пўстлоқ қавати нейронлари ва глиал ҳужайралардаги ўзгаришлар, сателлитоз жараёни. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Нейронлар атрофида кам сонли сателлитоз жараёни аниқланади. Нейронлар атрофида кучсиз шишиниш кузатилади. Нейропил кескин ёруғлашган. Нейронлар атрофида глиоцитлар сони ошган бўлиб, бир-бирига яқин изма-из жойлашган, бир гуруҳ глиоцитлар устун кўринишида бир қатор бўлиб жойлашганлиги кузатилади (2-расм).

2-расм. Бош мия пўстлоқ қавати нейронлари ва глиал ҳужайралардаги ўзгаришлар, сателлитоз жараёни. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Ядроси марказда жойлашган, цитоплазмаси ёруғлашган, айрим глиоцитларнинг ядроси аниқланмайди. Уларнинг атрофида периваскуляр бўшлиқ ҳар томонлама кенгайганлиги қайд этилади. Бош миё қон томирларининг кучли спазм ва дистония ҳолати аниқланади. Қон томир бўшлиғида қон шаклли элементлари мавжуд бўлиб, эритроцитларнинг шакли йўқолмаган. Деворида кучли шишиниш белгилари қайд этилади. Эндотелиоцитлар тарқоқ жойлашган, айрим эндотелиоцитларнинг ядроси аниқланмайди. Периваскуляр бўшлиқ қон томирнинг ҳар томонида кенгайганлиги кузатилади (3-расм).

3-расм. Бош миё пўстлоқ қавати глиал хужайралардаги ўзгаришлар, бош миё пўстлоқ қавати қон томир атрофидаги периваскуляр бўшлиқнинг кенгайиши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Микроциркулятор ўзан томирлари бўшлиғида шаклли элементлар мавжуд бўлиб, стаз ҳолати кузатилади. Айрим эритроцитларнинг шакли аниқланмайди, капиллярлар девори бутунлиги бузилган, эритроцитларнинг хужайраларо бўшлиққа ва оралик тўқимага ўтиши (диapedез) қайд этилади.

Муҳокама. Бугунги кунда ҳомиладорликнинг турли муддатларида ҳомила бош миё пўстлоғи тузилишининг ўзига хос морфологик хусусиятлари мавжудлиги аниқланган. Марказий асаб тизими онтогенезини ўрганиш мақсадида бош миё мотор пўстлоғида ўтказилган гистологик текширувлар шуни кўрсатдики, туғилганда вазни паст бўлган чала туғилган болаларда бош миё пўстлоғи тўлиқ ривожланмаган бўлади. Бу неокортексининг III-VI цитоархитектоник қаватлари ривожланишининг кечикиши ва нейронлар етилишининг 3-4 ҳафтага орқада қолиши билан боғлиқ [8]. Бош миё ярим шарлари пўстлоқ қисмининг микроскопик текширув натижаларига кўра, нейронлари аниқ пирамидал шаклга эга эмас, пирамида шаклидаги хужайралар сони камчиликни ташкил этади, бир-биридан узоқда жойлашган. Нейронларда ишемик типдаги ўзгаришлар, яъни ядроси эксцентрик жойлашганлиги, пикнотик ҳолати, цитоплазмасида вакуолли дистрофия аниқланади. Нейронларда шишиниш белгилари, ўсиқлари калталашганлиги ва йўғонлашиш кузатилади.

Хулоса. Йўлдоши тўлиқ олдинда ётган ҳомиладорликнинг 22-27 ҳафтасида етилмай туғилган экстремал кам вазли (500-1000 гр) чақалоқлар бош миё нейронларида ишемик типдаги ўзгаришлар аниқланади. Глиоцитлар нейронларга яқин жойлашган бўлиб, айрим нейронларда сателлитоз жараёни мавжудлиги нейронларнинг тикланиш ҳолатида эканлигидан дарак беради. Перичеллюляр бўшлиқнинг кенгайганлиги аниқланади. Бош миё қон томирларида спазм ва дистония ҳолати, деворининг шишинганлиги, қон шаклли элементларининг реологик хусусиятлари сақланганлиги қайд этилади. Периваскуляр бўшлиқ кенгайган. Микроциркулятор ўзан қон томирларида стаз ҳолати аниқланади. Оралик тўқимасида диapedез қон куйилишлар кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Байбарина Е.Н., Антонов А.Г., Ленюшкина А.А. Клинические рекомендации по уходу за новорожденными с экстремально низкой массой тела при рождении. Вопросы практ. педиатрии. 2006; 4 (1):96-97.

2. Овсянников Д.Ю., Кравчук Д.А. Николаева Д.Ю. Клиническая патофизиология органов дыхания недоношенных детей. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2018; 6 (3): 74-98

3. Руководство по перинатологии: в 2 т. Ред. Д.О. Иванов. СПб.: Информ–Навигатор, 2019
4. Сахарова Е.С., Кешишян Е.С., Алямовская Г.А. Особенности психомоторного развития недоношенных детей, родившихся с массой тела менее 1000 г // Российский журнал перинатологии и педиатрии. - 2002. - № 4. - С. 20-24.
5. Сидорова И.С., Никитина Н.А., Унанян А.Л., Агеев М.Б. Развитие головного мозга плода и влияние пренатальных повреждающих факторов на основные этапы нейрогенеза // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2022. - № 22 (1). - С. 35-44.
6. Туманова У.Н., Шувалова М.П., Щеголев А.И. Преждевременный разрыв плодных оболочек и перинатальная смертность // Неонатология: новости, мнения, обучение. 2017. Т. 5, № 1. С. 86–92.
7. Фомина И.В., Полякова В.А., Пыленко Н.В., Абукеримова А.К. Преждевременные роды: куда двигаться дальше // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. — №12 (66).—ч.4. — С. 124-127.
8. Халмедов Б.С., Тошиева Г.А., М.Б. Моммыева. "Морфологические особенности повреждений головного мозга у детей в перинатальном периоде" Международный журнал гуманитарных и естественных наук, №. 12-4 (99), 2024, С. 128-131. doi:10.24412/2500-1000-2024-12-4-128-131
9. Fox G., Hoque N., Watts T. Oxford Handbook of Neonatology. 2nd ed. Oxford University Press, 2017; p. 553.
10. Gilbert-Barness E. et al. Forensic Pathology // Handbook of Pediatric Autopsy Pathology. – 2014. – С. 675-705.

Иқтибос учун: Алимова О.Б., Мамадиярова Д.У. Экстремал кам вазнли чакалоқлар бош мия тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1142–1145. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712454>